

XORIJIY TILLARNI O'RGATISHDA DIDAKTIK O'YINLAR TEXNOLOGIYASI VA UNING ADABIY TA'LIMDAGI O'RNI

Rahmonqulova Feruzaxon Shavkat qizi

O'zDJTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085997>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz xorijiy tillarni o'rgatishda texnologiya bilan ta'minlangan didaktik o'yinlarning o'zgartirish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz va ularning adabiy ta'limni boyitishdagi muhim rolini o'rganamiz. Ushbu o'yinlar interaktiv faollikni, madaniy singdirishni, motivatsiyani va inklyuzivlikni qanday targ'ib qilishini o'rganib, biz texnologiyaning pedagogik amaliyotni qayta shakllantirishga, talabalarning til va adabiy ongini oshirishga chuqur ta'sirini ko'rsatishni maqsad qilganmiz.

Kalit so'zlar: xorijiy tillar, didaktik o'yinlar, adabiy ta'lim, innovatsion o'qitish usullari, multimedia resurslari.

Аннотация. В этой статье мы исследуем преобразующий потенциал дидактических игр с использованием технологий в обучении иностранному языку и исследуем их важную роль в обогащении литературного образования. Исследуя, как эти игры способствуют интерактивному участию, культурному погружению, мотивации и инклюзивности, мы стремимся продемонстрировать глубокое влияние технологий на изменение педагогической практики и повышение языковой и литературной осведомленности учащихся.

Ключевые слова: иностранные языки, дидактические игры, литературное образование, инновационные методы обучения, мультимедийные ресурсы.

Abstract. In this article, we examine the transformative potential of technology-enabled didactic games in foreign language teaching and explore their important role in enriching literary education. By exploring how these games promote interactive engagement, cultural immersion, motivation, and inclusion, we aim to demonstrate the profound impact of technology in reshaping pedagogical practice and enhancing students' linguistic and literary awareness.

Keywords: foreign languages, didactic games, literary education, innovative teaching methods, multimedia resources.

Kirish

Hozirgi kunda ta'lim tizimiga texnologiyalarning kiritilishi xorijiy tillarni o'rgatish va o'rganish usullarini sezilarli darajada o'zgartirdi. Yaratilgan innovatsion yondashuvlar orasida didaktik o'yinlarning integratsiyasi tilni o'zlashtirish va adabiy ta'limni kuchaytirish uchun dinamik va interfaol usul ekanligini isbotladi. O'qituvchilar immersiv va jozibador o'rganish tajribasini yaratish uchun texnologiyadan foydalanish orqali an'anaviy sinf muhitini tilni samarali o'rganishga yordam beradigan jonli va rag'batlantiruvchi muhitga aylantirishi mumkin. Texnologiya bilan singdirilgan didaktik o'yinlar o'yin, multimedia elementlari va interfaol platformalar kuchidan foydalanib, talabalarga adabiy asarlarning boy gobelenlarini o'rganish bilan birga chet tillarini o'rganish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi. Ushbu o'yinlar nafaqat tilni bilish va madaniy tushunish o'rtasida ko'priq bo'libgina qolmay, balki talabalarda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Adabiy ta'lim obektivi orqali texnologiyaga asoslangan didaktik o'yinlar talabalarga turli adabiy janrlar, tarixiy kontekstlar va til tuzilmalari bilan shug'ullanish uchun amaliy yondashuvni ta'minlaydi. [4]

Asosiy qism

Talabalarni interfaol hikoyalar, til boshqotirmalari va virtual madaniy simulyatsiyalarga jalb qilish orqali bu o'yinlar faol ishtirokni rag'batlantiradigan va talabalarning chet tilidagi adabiyotlarga bo'lgan qiziqishini chuqurlashtiradigan dinamik o'quv muhitini yaratadi. Zamonaviy xorijiy tillarni o'qitish sohasida texnologiya integratsiyasi an'anaviy o'qitish metodologiyasini inqilob qildi, talabalarni jalb qilish va ta'lim natijalarini maksimal darajada oshirish uchun innovatsion yondashuvlarni taklif qildi. [3]

Ana shunday pedagogik vositalardan biri chet tillarini o'qitishda texnologiya asosida yaratilgan didaktik o'yinlardan foydalanishdir. Ushbu maqola texnologiyani didaktik o'yinlarga kiritishning ahamiyati va uning chet tillarini o'qitish kontekstida adabiy ta'limga chuqur ta'sirini o'rganadi. Texnologiya an'anaviy didaktik o'yinlarni xorijiy tillarni o'rganayotgan talabalar uchun dinamik va interaktiv ta'lim tajribasiga aylantirishda katalizator bo'lib xizmat qiladi. Multimedia elementlari, o'yin usullari, virtual muhitlar va interaktiv simulyatsiyalarni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar til o'rganishni adabiy ta'lim bilan uzviy bog'laydigan immersiv va qiziqarli platformalarni yaratishi mumkin. Texnologiya bilan ta'minlangan didaktik o'yinlar talabalarga adabiy tarkib, til tuzilmalari va madaniy kontekstlar bilan faol shug'ullanish uchun interfaol imkoniyatlarni taqdim etadi. O'yin mashqlari, viktorinalar, hikoya qilish stsenariylari va rolli o'yinlar orqali talabalar adabiy asarlarni rag'batlantiruvchi va amaliy tarzda o'rganish bilan birga til bilimlarini rivojlantirishlari mumkin. [2]

Tezkor fikr-mulohazalar, moslashuvchan o'rganish yo'llari va texnologiya tomonidan taqdim etilgan multimediya resurslari tushunish va saqlashni kuchaytiradi va ta'lim natijalarini yaxshilaydi. Texnologiya bilan ta'minlangan didaktik o'yinlarning asosiy afzalliklaridan biri tilni o'rganish jarayonida madaniy tajribalarni osonlashtirish qobiliyatidir. Virtual madaniy simulyatsiyalar, ona tilida so'zlashuvchilar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish va haqiqiy adabiy matnlarni o'rganish orqali talabalar xorijiy tillar va madaniyatlar haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirishlari mumkin. Bunday immersiv yondashuv nafaqat talabalarning madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini oshiribgina qolmay, balki turli adabiy an'analarga hamdardlik, qadrlash va hurmatni ham rivojlantiradi. Texnologiyalar bilan ta'minlangan didaktik o'yinlarning o'yinli tabiati talabalarni til o'rganish faoliyatida faol ishtirok etishga undaydi. [5]

Qiyinchiliklar, mukofotlar, taraqqiyotni kuzatish va tengdoshlarning o'zaro ta'siri kabi elementlarni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga talabalarni til ko'nikmalarini yaxshilashga ilhomlantirishi mumkin. Interfaol hikoyalar, til boshqotirmalari va hamkorlikdagi loyihalar orqali talabalar adabiy tahlil qobiliyatlarini oshirishlari va chet el adabiyotidagi madaniy nuanslarni chuqurroq tushunishlari mumkin. Texnologiyani qo'llab-quvvatlaydigan didaktik o'yinlar talabalarning turli ehtiyojlari va afzalliklarini hisobga olgan holda moslashuvchan va inklyuziv o'quv muhitini taklif qiladi. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va virtual reallik vositalari til o'rganishni istalgan vaqtda, istalgan joyda foydalanish imkonini beradi, bu esa talabalarga adabiy tarkib bilan o'z tezligida shug'ullanish imkonini beradi. Texnologiyalar bilan ta'minlangan o'yinlarning moslashuvchan tabiati individual ta'lim uslublariga mos keladi va barcha talabalarga chet tilini o'rganishda muvaffaqiyat qozonish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. [1]

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, texnologiyaning didaktik o'yinlarga integratsiyalashuvi chet tillarini o'qitish landshaftini tubdan o'zgartirdi, o'qituvchilarga adabiy ta'limni oshirish, tilni

bilishni rivojlantirish va madaniy xilma-xillikni chuqur qadrlashni rivojlantirish uchun kuchli vositalarni taklif qildi. Texnologiyalar bilan ta'minlangan didaktik o'yinlarning jozibali va immersiv salohiyatidan foydalangan holda, talabalar nafaqat lingvistik ko'nikmalar bilan qurollantiribgina qolmay, balki ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantiradigan o'zgaruvchan ta'lim sayohatiga kirishishi mumkin. Ta'limdagi texnologik yutuqlarni qo'llashda davom etar ekanmiz, talabalarni malakali va madaniy jihatdan barkamol dunyo fuqarolari bo'lishga tayyorlashda didaktik o'yinlar orqali adabiy ta'limni oshirishda texnologiyaning roli muhim bo'lib qolmoqda. Darslarni didaktik o'yinlar orqali o'tkazish hozirgi kunda keng tadbiiq etilayotgan yangi zamonaviy metodlardan bo'lib, bu xar ikkala torn on uchun manzur va maq'ul bo'lgan usuldir. Ta'lim va tarbiyaga yo'naltirilgan didaktik o'yinlar jarayonida talabalar o'zini darsda emas o'yinda qatnashayotganini xis qilib, o'zlaridagi bor bilimini va maxoratini ishga soladilamda g'alaba qozonishda o'rtoqlariga yordam beradi. Bu jarayonda o'qituvchi auditoriyadagi barcha talabalarni darsda ishtirokini ta'minlaydi, ularni darsga teng jalb qila oladi, talabalarning bilimini tekshirib baxolaydi.

REFERENCES

1. Samarova, S.R. (2019). Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 37-43.[1]
2. Samarova, S.R., & Mirzayeva, M.M. (2020). The problem of the formation of creative abilities of students in foreign psychology. *An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1937-1943.[2]
3. Rahmanova, M.K. (2019). Talabalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning nazariy metodologik asoslari. *Xalq ta'limi*. (1), 24-29.[3]
4. Shokarimova, K.A. (2020) pedagogik qobiliyat va pedagogik mahoratning ta'lim tarbiya berishdagi ahamiyati. *Science and Education*, 1 (Special Issue 2).[4]
5. *Chernov G.Ch.. Theory and practice of simultaneous translation: Mejdunarodnye otnoshenia, M., 1978.[5]*